

As mulheres do game em Luanda – Estudo sobre a redução das carências socioprofissionais através das trocas económico-sexuais¹

 Domingos Bombo Damião²
 Mariano Julser de Jesus Chinavale³

Recibo: 07.06.2023
Aceito: 12.06.2023
Publicado: 21.07.2023

Resumo: O principal objectivo deste estudo foi explorar o sentido em que as trocas económico-sexuais se associam à redução das carências socioprofissionais das mulheres em Luanda. Para tal, foi realizado um estudo qualitativo, exploratório e bibliográfico, com jovens de 23 a 24 anos de idade que actuam nas Avenidas 21 de Janeiro e Pedro Castro Van-Duném Loy, localizadas na capital do país, Luanda, a recolha dos dados foi efectuada através de uma entrevista e gravada com o consentimento das mesmas. Os resultados mostram que, as participantes do estudo são mães solteiras, residentes no Cassequel e no Kilamba Kiaxi, bairros periféricos de Luanda. No que toca aos motivos para se prostituir, ficou patente que as mulheres do “game” em Luanda têm sido influenciadas pela pobreza, desestruturação familiar, educação precária, falta de emprego, empoderamento feminino, influência dos amigos, necessidades de subir na vida, vivência difícil, curiosidades, vícios, frustração, carência afectiva e outros. Estes resultados permitiram compreender que muitas mulheres enfrentam situações de carências socioeconómicas e psicológicas, por isso recorrem às trocas económico-sexuais de modo a ganhar dinheiro fácil e rápido para satisfazer as suas necessidades. Daí, concluiu-se que, as carências socioprofissionais podem influenciar as mulheres a efectuarem trocas económico-sexuais, mas não se constituem em factores determinantes para o envolvimento com à prática da prostituição.

Palavras-chave: Mulher do game, Luanda e Prostituição.

Game women in Luanda – Study on the reduction of socio-professional deficiencies through economic-sexual exchange

Abstract. The main objective of this study was to explore the sense in which economic-sexual exchanges are associated with the reduction of socio-professional needs of women in Luanda. To this end, a qualitative, exploratory and bibliographic study was carried out, with young people aged 23 and 24 who work on Avenidas 21 de Janeiro and Pedro Castro Van-Duném Loy located in the capital Luanda, data collection was carried out through an interview and recorded with their consent. The results show that the study participants are single mothers living in Cassequel and Kilamba Kiaxi, peripheral neighborhoods of Luanda. With regard to the reasons for prostituting themselves, it was clear that the women of the “game” in Luanda have been influenced by poverty, family breakdown, failure in family relationships, precarious education, lack of employment, female empowerment, influence of friends, need for rising in life and difficult experience, curiosity, vices, frustration, lack of affection and others. These results made it possible to understand that many women face situations of socioeconomic and psychological need, which is why they resort to economic-sexual exchanges in order to earn quick and easy money to satisfy their needs. Hence, it was concluded that socio-professional deficiencies can influence women to carry out economic-sexual exchanges, but they do not constitute determining factors for involvement in the practice of prostitution.

Keywords: Game woman, Luanda and Prostitution.

Mujeres de juego en Luanda – Estudio sobre la reducción de las carencias socio-profesionales a través del intercambio económico-sexual

Resumen. El objetivo principal de este estudio fue explorar el sentido en que los intercambios económico-sexuales están asociados a la reducción de las necesidades socio-profesionales de las mujeres en Luanda. Para ello, se realizó un estudio cualitativo, exploratorio y bibliográfico, con jóvenes de 23 y 24 años que actúan en las Avenidas 21 de Janeiro y Pedro Castro Van-Duném Loy ubicadas en la capital Luanda, la recolección de datos se realizó a través de un entrevista y grabada con su consentimiento. Los resultados muestran que los participantes del estudio son madres solteras residentes en Cassequel y Kilamba Kiaxi, barrios periféricos de Luanda. Encuanto a los motivos para prostituir se, quedó claro que las mujeres del “juego” en Luanda han sido influenciadas por la pobreza, la ruptura familiar, el fracaso en las relaciones familiares, la educación precaria, la falta de empleo, el empoderamiento femenino, la influencia de amigos, necesidad de ascenso en la vida y experiencia difícil, curiosidad, vicios, frustración, desamor y otros. Estos resultados permitieron comprender que muchas mujeres enfrentan situaciones de carencia socioeconómica y psicológica, razón por la cual recurren a los intercambios económico-sexuales con el fin de ganar dinero rápido y fácil para satisfacer sus necesidades. Así, se concluyó que las carencias socioprofesionales pueden influir en las mujeres para realizar intercambios económico-sexuales, pero no constituyen factores determinantes para la participación en el ejercicio de la prostitución.

Palabras clave: Mujer de juego, Luanda y Prostitución.

¹DOI: 10.5281/zenodo.8172713

²Licenciado em Psicologia Criminal pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto – Angola.

³Licenciado em História pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto - Angola

Introdução

De forma introdutória, importa realçar que em Angola, a expressão “mulher do game” tem sido frequentemente utilizada para se referir às mulheres e meninas que trocam prazeres ou serviços sexuais por dinheiro e outros favores, como socioprofissionais. Dito de outro modo, a mulher do game é aquela que se prostitui para reduzir suas carências sociais, políticas, económicas, biológicas e psicológicas, sendo que, segundo Torres *et. al* (1999) e Araújo e Silva (2017), o acto de se prostituir refere-se a actividade exercida, principalmente, por mulheres com necessidades, ela consiste na prática sexual remunerada.

Habitualmente, a pessoa que se prostitui, essencialmente, aluga seu corpo para serviços sexuais sem afecto, mas com intenções de obter dinheiro para a sua sobrevivência.

Sobre este aspecto, as conhecidas mulheres do game, em muitos casos, actuam de forma secreta enquanto outras se expõem sem pudor e efectuam as trocas económico-sexuais nas principais zonas da cidade capital, Luanda como: Zango, Vila de Viana, Morro Bento, Talatona, Ilha de Luanda, Mutamba, Ex-Roque Santeiro, Mártires do Kifangondo, Cazenga, cidade do Kilamba, Benfica e outras. Para o efeito, segundo Araújo e Silva (2017), existem duas modalidades que são: a prostituição de rua e a prostituição de luxo.

Para os autores acima, a prostituta de rua exerce a actividade por uma necessidade de subsistência, geralmente não possui liberdade na escolha dos seus clientes. Ao passo que, a prostituta de luxo exerce a actividade por vontade própria e possui maior liberdade de escolha em relação aos clientes.

Assim sendo, é necessário realçar que, as duas modalidades têm evoluído a cada dia em Luanda, visto que as mulheres envolvidas com as trocas económico-sexuais se associam a alguns tipos específicos de empresas e empregos de fachadas como: no entretenimento (nas agências de acompanhantes, casas de massagem, discotecas, roullotes, bares, restaurantes, protocolos, lanchonetes e hospedarias), na moda (nas agências de moda), nas agências de emprego (como empregadas domésticas, babás, acompanhantes de viagens, dançarinas, actrizes e cantoras), nos vídeos (nas produtoras de vídeos); no telessexo (nas redes sociais, digital influencer e serviço de sexo virtual) e, por fim, no turismo (nas agências de viagens, hotéis, spas/resorts, empresas de táxi), (OIT, 2006).

Quanto a isto, convém salientar que em Angola, a prostituição não está tipificada como crime, embora seja considerada como atentado ao pudor. Dados apontam que, pelo menos 10,5% das trabalhadoras de sexo em Luanda, Benguela, Cabinda, Cunene e Bié são portadoras do HIV/SIDA, 2,6% deste grupo vive com sífilis activa. E, há ainda uma prevalência de 7,8% entre as mulheres, ou seja, são transsexuais e de 2,4% entre os homens que fazem sexo com outros homens. O município de Viana, em Luanda, é tido como o de maior índice de prostituição em Angola (cf. Jornal de Angola, 2020).

No entanto, em Luanda, o surgimento das mulheres do game deve-se a vários factores (sociais, políticos, culturais, económicos, biológicos e psicológicos). Entretanto, um dos aspectos que despertou a nossa atenção foi a redução das carências socioprofissionais das mulheres através das trocas económico-sexuais. Diante desta situação, centramos a nossa atenção na seguinte questão: *Em que medida as trocas económico-sexuais contribuem para a redução das carências socioprofissionais das mulheres do game em Luanda?*

Deste modo, o presente estudo tem como objectivo: explorar o sentido em que as trocas económico-sexuais se associam à redução das carências socioprofissionais das mulheres em Luanda; assim como: identificar possíveis estigmas, tipos de clientes e os lucros obtidos das trocas económico-sexuais.

Justifica-se a escolha deste estudo por dois motivos. Primeiro, por ser actual e preocupante em Angola e não só. Segundo, pelo facto de que, o número de mulheres do game ter aumentado em Luanda e agudizado a desestruturação de muitas famílias na sociedade angolana. Nestes termos, este estudo é importante porque despertará a atenção das instituições de controlo formal e informal sobre a problemática do elevado índice de prostituição em Angola, que a nosso ver, é um problema de carácter transversal, visto que carrega consigo outros males tais como: o consumo de drogas, bebidas alcoólicas, exclusão social e estigmatização do género feminino. No que toca à metodologia, utilizou-se, fundamentalmente a pesquisa qualitativa e a entrevista.

Métodos

Trata-se de um estudo exploratório de cariz qualitativo, desenvolvido nas Avenidas 21 de Janeiro e Pedro Castro Van-Duném Loy e nas vias de acesso aos bairros Morro Bento, Golf, Vila do Gamek, localizados em Luanda, o qual se justifica pela presença frequente de mulheres que efectuam trocas económico-sexuais.

A população deste estudo foi composta por mulheres que efectuam trocas económico-sexuais nos locais acima referidos. Assim sendo, os critérios levados em conta foram: ter entre 18 a 30 anos de idade, aceitar participar da pesquisa, ser mulher do game e residir em Luanda. A amostra para o estudo foi constituída por 5 jovens (apenas obtivemos duas entrevistas porque as outras 3 mulheres não compareceram nos locais combinados, nos dias e horas marcadas para as entrevistas mesmo depois de várias tentativas).

O instrumento utilizado para a colecta de dados foi a pesquisa bibliográfica e a entrevista como técnica padrão. Com a pesquisa bibliográfica, foi efectuada uma busca nas bases de dados da *Scielo* e *Google Académico*. Após esta etapa, foi realizada a leitura selectiva, analítica e exploratória dos artigos consultados. Os dados das entrevistas foram obtidos individualmente, foram gravadas no período da noite, na Avenida 21 de Janeiro, zona em que as participantes realizavam os seus serviços. As entrevistas foram realizadas entre os dias 26 e 30 de Julho de 2022, a participação das entrevistadas foi de forma consciente, foi reservada e protegida a privacidade das participantes na pesquisa, ou seja, usou-se o anonimato. Cada entrevista teve a duração aproximada de 35 minutos, as participantes responderam todas as questões, e, posteriormente, transcritas no programa Word. Daí que a transcrição dos textos que permitiu converter os áudios em formatos escritos, determinar a natureza dos relatos das participantes, leituras repetidas das transcrições para fazer convergir os temas e estabelecer redes de relações com os discursos das participantes baseadas nos padrões de linguagem.

Resultados

O presente estudo foi realizado em Luanda. Em relação ao perfil das participantes da pesquisa, foram adoptados nomes fictícios para as entrevistadas. As participantes encontravam-se com idades entre 23 a 24 anos de idade. Quanto à escolaridade, as jovens abandonaram a escola entre 8^a a 11^a Classe, sem desejo de frequentar as aulas futuramente. No que se refere à maternidade, elas são mães solteiras e sem trabalho fixo. Quanto às residências, uma é moradora do Cassequel e outra do Kilamba Kiaxi, bairros periféricos de Luanda. No que toca aos motivos para as trocas económico-sexuais, elas descreveram: falta de trabalho, influência das amigas, falta de dinheiro, procura de meios para a satisfação das necessidades e curiosidades. Quanto ao tempo de trabalho, elas realizavam esta actividade, trocas económico-sexuais, há mais de 4 (quatro) anos.

O tratamento dos dados foi realizado de forma qualitativa, baseando-se nas transcrições das entrevistas das participantes. Os dados foram transcritos e codificados a fim de identificar as ideias-chaves, daí que, alguns cortes foram efectuados nos depoimentos das entrevistadas a fim de se ter um texto coeso e coerente, dito isto, apresenta-se neste tópico as discussões dos resultados com base na literatura pesquisada, como se pode ver abaixo:

Causas da evolução das ‘mulheres do game’ em Luanda

A realidade das prostitutas angolanas não foge muito da dos outros países do mundo, todas elas são influenciadas inicialmente pelas condições socioeconómicas (pobreza, fracasso nas relações familiares, dificuldades em encontrar emprego, influência dos amigos, as necessidades de subir na vida e vivência difícil), condições psicológicas (curiosidade, vícios, frustração, carência afectiva), tal como se pode verificar nos comentários abaixo:

‘Entreí porque não tenho um trabalho fixo e salário que me sustenta como pagar renda ou comprar algumas coisas para os meus filhos e algumas coisas pra mim. [...] Como tenho amigas que já tão nesse trabalho a mais de 6, 5 e 3 anos, no dia-a-dia ..., no nosso debate elas explicavam do jeito que elas trabalham e no sê que..., e aí também criei curiosidade, e aí falei, também quero ir, peguei e também me preparei e fui. No meu primeiro dia fiquei com receio, eu ficava bem irritada [...] mas depois fui me acostumando (Melita, 24 anos de idade, 8ª Classe)’.

‘Entreí na prostituição por causa de dinheiro, as minhas necessidades e as coisas que vem na minha cabeça (telefone, dinheiro, roupas, perfumes, etc.). [...] Porque me apercebi que ao se envolver com homens teria sempre tal dinheiro na mão, e sempre que via dinheiro na mão, então achei caminhar com a maldade e vender o meu corpo (Sónia, 23 anos, 11ª Classe)’.

Diante das falas acima, constatou-se que as ‘mulheres do game’ em Luanda são influenciadas por múltiplas causas, assim, de acordo com a perspectiva de Torres, *et al.*, 1999; Ceccarelli, 2008; Cintra, *et al.*, 2013; França, 2017 e Guimarães, 2019, as dificuldades económicas, a falta de qualificação profissional, a luta pela sobrevivência, a falta de emprego, o ambiente familiar e social desestruturado, a degeneração familiar, a ausência moral, a curiosidade, a influência dos amigos e grupos de referência, a vida fácil, o empoderamento feminino e as necessidades do luxo da vida moderna são factores que concorrem às trocas económico-sexuais. Por conta disto, um estudo realizado na província do Cunene (fronteira sul de Angola, com a República da Namíbia), demonstrou que, por causa de problemas de ordem infra-estrutural e políticas não satisfatórias, muitas mulheres e meninas têm se deslocado para a zona fronteiriça, a fim de adquirirem algum dinheiro a troco de favores sexuais (IPEC; CPLP, 2013). Embora não seja o caminho ideal para a sociedade, muitas mulheres continuam a recorrer às trocas económico-sexuais.

Pontos de encontros com a clientela

As ‘mulheres do game’ não existem sem as suas carências e os seus clientes, e quando se trata de buscar ou atrair clientes, elas não poupam esforços e não têm locais fixos, pois, elas actuam em toda a extensão onde há homens dispostos a pagar pelo serviço. Este ponto de vista é confirmado pelas falas das participantes:

‘Eu não paro só aqui no Morro Bento, olha pauso na Mutamba, Ilha de Luanda, Mártires, Zango, Porto Seco e aqui no Aeroporto (Melita, 24 anos, 8ª Classe)’.

‘Eu fico em muitas placas «pausada, ponto de encontro, parada dos jovens» e tenho amigas em várias placas, sempre que na minha placa está gato, «fraco, sem clientes», eu vou na placa das minhas amigas como no Morro Bento, Cassenda, Zango, Gamek, Kikagil, na Sapú, Palanca ou Golf 2 (Sónia, 23 anos, 11ª Classe)’.

Nota-se que as mulheres do game podem ser encontradas em diversos pontos da cidade de Luanda e têm sido solicitadas por diversos homens independentemente da condição financeira ou estatuto social. Assim, ficou evidente que, a mulher do game não existe sem cliente. Entre elas há um movimento mútuo e complementar de oferta e procura (Ceccarelli, 2008). Assim, conforme as entrevistadas: *‘nós aqui, recebemos clientes de todo tipo. Todo tipo de homem nos procura... (Melita, 24 anos, 8ª Classe) ‘; ... ‘Os clientes são passageiros só veem e vão’.* (Sónia, 23 anos, 11ª Classe). Quanto a isto, Ceccarelli (2008, p.10) defende ainda que é por existirem de ambos os lados (prostituta e cliente), desejos em busca de satisfação e promessa de satisfazê-los que a prostituição sempre existiu e continuará existindo, mesmo nos lugares em que sua prática seja oficialmente proibida.

Os lucros das trocas económico-sexuais

Na maior parte das situações, as mulheres que efectuam as trocas económico-sexuais se consideram como producto, e os homens que as procuram como simples consumidores, pois, não existe outro laço entre eles. Sendo assim, os comentários que se seguem explicam como têm obtido os lucros das trocas económico-sexuais:

‘‘Thora é dez mil kuanzas e ele vai pagar o sítio ou hospedaria, os clientes que não têm condições de pagar os sítios a rápida é 5 mil e nos envolvemos na cubata dos operativos seguranças ou no caro, Depende do dia, as vezes quando tudo está bem consigo levar uns 35 milkuanzas em casa por dia, ou quando tem show dá pra facturar, mas quanto tá fraco levo só um pouco. Rápida é 5 mil kuanzas. (Sónia, 23 anos, 11ª Classe)’’.

‘‘Sempre que os dias estão concorridos eu fazia 50, 60, 30 milkuanzas, agora as coisas ficaram apertadas para todos os clientes e do jeito que as coisas tão bem apertadas, tá vê né?... tem que fazer desconto se não a pessoa fica sem nada e volta sem nada em casa. Quando os dias estão concorridos me envolvo com até 10 homens por noite, e há quem paga uma hora transa e conversa e outras coisas, e há quem mesmo é só rápida. Rápida é até ele esmirrar[ejacular] e depois dá mô dinheiro. Os lucros dependem dos dias, as vezes fica assim meio fraco, mas temos clientes das madrugadas, tem clientes da meia-noite, (Melita, 24 anos, 8ª Classe)’’.

Apesar das críticas, as mulheres que efectuam as trocas económico-sexuais, se importam apenas com o dinheiro. Por isso, Russo (2007) afirma que elas fixam valores diferenciados, avaliam as condições do cliente e as suas. Elas consideram a concorrência e determinam os preços a partir do que consideram possível no momento. Neste sentido, Torres, *et al.* (1999) efectuou uma pesquisa onde foi possível observar que além da busca do dinheiro necessário para o sustento, elas precisam investir na própria imagem, como condição indispensável para continuarem exercendo essa actividade.

Em vista disso, os lucros das trocas económico-sexuais contribuem para a redução das carências socioprofissionais das ‘‘mulheres do game’’ em Luanda, na medida em que muitas delas consideram tal prática como a única maneira viável de ganhar dinheiro rápido e gerar renda própria pelo facto de não possuírem outras oportunidades ou qualificações formais educativas ou laborais (Bonifácio e Tilio, 2016). Dito isto, nas palavras de Ceccarelli (2008) e Russo (2007) para muitas mulheres, as trocas económico-sexuais permanecem como a única possibilidade de sobrevivência. Assim, através do dinheiro que se ganha, as trocas económico-sexuais se tornam lucrativas, e, ao mesmo tempo, a mulher que exerce esta actividade é também valorizada. Portanto, ficou demonstrado que, no mundo da mercantilização do corpo nem todos os dias são favoráveis para render pelo que, quando está favorável pode circular milhões de kwanzas anualmente nas mãos dessas mulheres. Assim, o dinheiro obtido, ou seja, os lucros têm ajudado as praticantes a pagarem rendas, dar sustento aos filhos, e comprar algumas coisas necessárias para a satisfação das necessidades enfrentadas.

As mulheres do game e a aprovação social

No que tange à aprovação social, as mulheres que efectuam as trocas económico-sexuais, entendem que a prostituição não é uma ocupação digna e aprovada pela sociedade, diante disto, demonstrou-se que o primeiro acto de estigmatização advém delas devido aos rótulos que têm sido alvo, exemplo disso, lê-se nos depoimentos das entrevistadas:

‘‘Esse trabalho não é digno, porque é uma coisa que Deus no gosta, é sujo mesmo, isso é coisa satânica. Os clientes não nos valorizam porque eles mentalizam que somos mulher da rua [...] Se bem que me ajuda, não espero que meus filhos crescem e descubram que eu me prostituo para lhes sustentar, porque é mesmo feio é sujar a imagem da tua família, (Melita, 24 anos, 8ª Classe)’’.

‘‘Faço da prostituição como algo secreto da minha vida secreta, praticamente ninguém sabe que eu me prostituo, eu não gosto que alguém saiba ninguém sabe da minha vida pessoal, por isso eu vivo sozinha, essa hora to aqui porque vivo sozinha, quando minha família me liga, invento

coisas, digo que passo o dia em casa e de noite digo que fui no show, fui pra uma amiga tchilar (beber, festejar). São muitas coisas para eu inventar (Sônia, 23 anos, 11ª Classe)''.

Percebe-se, nas declarações das participantes, que elas sofrem antecipadamente preconceitos na sociedade por este motivo, os familiares desconhecem o real trabalho que desempenham na sociedade. De acordo com a literatura Becker (1977); Goffman (2004); Oliveira, A. (2002); Carneiro, 2014; Sacramento e Ribeiro, (2014), ficou claro que a vivência da prostituição é feita com vários prejuízos emocionais e sociais na vida da mulher devido aos estigmas, pois muitas denominações chamam atenção pela evidente conotação pejorativa, que denigrem a mulher (sem valor, mulher atoa, mulher errada, mulher perdida e outros). O estigma não é uma característica inerente à mulher prostituta, mas sim, uma consequência da aplicação de rótulos por outras pessoas que lhe consideram como desviante. A estigmatização que muitas vezes proferidas sem pensar, reduzem efectivamente as chances de vida de muitas mulheres do *game*. Considerando que a prostituta é estigmatizada não por estar a cometer crime, mas pelo seu rompimento com os valores dominantes que regulam a sexualidade feminina e estabelecem uma ideia moral de ordem social.

Portanto, as mulheres do *game* são estigmatizadas na maior parte das vezes porque na opinião de Bussolo e Barbosa (2016), elas vivem à margem dos padrões considerados normais (mãe, esposa, santa, virgem, fiel), e passam a ser encaradas como seres egoístas, infiéis e com ausência de castidade. Neste sentido, para Sawaia, *et. al*, (2001) e Bonifácio e Tilio (2016), a desvalorização em decorrência dos rótulos priva a mulher dos direitos que dão sentido às relações sócio-familiares, sendo que muitas vezes, o envolvimento com a prostituição acaba sendo um tabu e as consequências são censuras, desgostos, preconceitos e violências físicas, pois, a mulher do *game*, muitas vezes, é tida como não mais pertencente ao grupo social ou familiar. Enfim, devido à desaprovação social e estigmatização que essa prática tem sido alvo, as entrevistadas estão conscientes que a prostituição é um trabalho que não dá dignidade à mulher por isso, elas praticam de forma secreta.

Prevenção no decurso das trocas económico-sexuais

Em relação aos perigos e prevenções, as entrevistadas relataram ter enfrentado vários perigos como: abuso sexual, exclusão, roubos e agressão por parte de seus clientes, agentes da polícia e dos ladrões que circulam nas imediações onde elas actuam:

''Para se prevenir das doenças é mesmo só camisinha «preservativo»... eu amo a minha vida, amo os filhos, amo minhas famílias... moço no quês meter camisinha? Vai com tô dinheiro. Os polícias não andam com preservativo, e nunca aceito me envolver com o polícia. ... Normalmente, por causa dos perigos, nós aqui quando estamos sem os operativos gostamos de andar com lâminas, facas e tesouras pra se defenderem de certos clientes homens (Melita, 24 anos, 8ª Classe)''.

''Uma vez fui na placa do Golf 2, ... estivemos numa roulotte «bar móvel» onde tinha muitos bandidos e só estavam a perturbar as prostitutas, pedi protecção num moço, mas o moço foi maldoso comigo, me levou nos autocarros que ficam estacionados aí e me violou durante à noite, ... saí daí bem aleijada, e me arrependi por toda vida (Sônia, 23 anos, 11ª Classe)''.

Para se prevenir das doenças sexualmente transmissíveis, as jovens recorrem somente ao uso do preservativo, e, nem sempre, os clientes colaboram, nesse caso, ou aceita a oferta (dinheiro) ou dispensa o cliente. Devido aos riscos que estão expostas por parte dos seus clientes e o fracasso no desempenho na actuação dos agentes da polícia, elas alegam que são obrigadas a andar com materiais perfurantes (lâminas, facas e tesouras) para se defender dos clientes violentos ou daqueles que oferecem resistência na hora de pagar. Quanto à actuação da polícia, a nossa entrevistada conta sua experiência enquanto efectuava as trocas económico-sexuais na via pública,

''...Quando comecei a me prostituir, às vezes, transava no carro dos clientes ou mesmo na rua, um dia desses tive o azar de ser surpreendida pelo carro da patrulha da polícia, apareceu e nos levou os dois e tivemos que pagar mais o dinheiro lá nos policiais para nos soltarem. Acontece sempre, e ainda hoje aconteceu ... Se ele (agente da polícia) me encontra no local e quer uma falida «favor “sexual”» pra não me prender, eu prefiro eles prenderem, e sempre me prendem

quando isso acontece. Amanheço lá, fico mesmo lá um dia completo, arrumo faço todo trabalho da esquadra, quando eles se aborrecerem comigo vão me falar vai embora. Porque ta vê, dormindo com esses policia, eles ficam a te gozar mais ainda, você vai trabalhar pra eles, e como uma das jovens aqui faz, trabalha pra os policia (Melita, 24 anos, 8ª Classe)''.

Conforme o comentário acima, os agentes da polícia também são tidos como principais clientes das mulheres do *game*, infelizmente, alguns agentes da ordem e segurança usam das fardas para extorquir, abusar e se envolverem sexualmente com as jovens que efectuam as trocas económico-sexuais na via pública.

Nota-se que as ‘mulheres do *game*’ estão expostas a vários perigos que vão desde a questão de saúde (doenças sexualmente transmissíveis, aborto e outros) a falta de segurança e aproveitamento dos agentes da ordem e dos operativos.

Portanto, o elevado índice de prostituição no país deve ser prevenido com a execução de políticas públicas concretas, melhoria das condições de vida dos cidadãos e a intervenção positiva das forças de ordem e segurança.

Conclusões

Este estudo permitiu concretizar o objectivo principal desta investigação, que se centralizou em explorar o sentido em que as trocas económico-sexuais se associam à redução das carências socioprofissionais das mulheres em Luanda; assim como identificar possíveis estigmas, tipos de clientes e os lucros obtidos das trocas económico-sexuais.

Importa frisar que, as políticas públicas têm contribuído pouco para a prevenção e redução das carências socioprofissionais das mulheres devido aos crescentes problemas de ordem sociocultural (casamentos e maternidades precoces, desvalorização da educação, desigualdade de género, a vulnerabilidade económica, diversas ocupações domésticas, rituais de iniciação femininos e masculinos, ambientes familiares desestruturados), problemas de ordem infra-estrutural e política (pobreza, falta de água, saneamento básico, dificuldade de acesso à escola, a má nutrição, baixa qualidade do ensino, dificuldade no acesso à energia eléctrica, a tecnologias de informação e comunicação (Teixeira, 2022). Portanto, o corpo lhes aparece como um único meio que lhes pode possibilitar a sobrevivência e empoderamento feminino (Russo, 2007).

Assim, faz-se necessário salientar que, o sentido em que as trocas económico-sexuais se associam a redução das carências socioprofissionais das mulheres em Luanda dá-se pelo facto dessa prática permitir que se ganhe muito dinheiro com rapidez, mais do que se ganharia em qualquer outra profissão (Corrêa e Holanda, 2012), razão pelo qual, feliz ou infelizmente, as ‘mulheres do *game*’ em Luanda, no sentido de ganharem dinheiro com rapidez, elas escondem sua condição dos seus parceiros, pois, trata-se de uma actividade estigmatizada pela sociedade, como exposto pela nossa entrevistada: ‘*as que têm marido chegam nas placas mais cedo e por volta das 23h voltam em casa porque mentem que trabalham numa roulotte, num bar, ou como digital influencer* (Melita, 24 anos, 8ª Classe)’, este comentário é corroborado com o de Moura, *et. al* (2010) e Burbulhan, *et. al.* (2012) ao defenderem que a maioria das mulheres casadas ou comprometidas que se prostituem, elas escondem sua condição do seu marido ou companheiro, fazendo-se passar por outra profissional, como empregada doméstica, vendedora, dentre outras ocupações. Assim sendo, o que não é feito com os clientes, é feito com os companheiros.

Ficou evidente que a vivência das mulheres do *game* é marcada por vários prejuízos emocionais e sociais na vida da mulher devido a estigmatização, pois muitas denominações chamam atenção pela evidente conotação pejorativa, que denigrem a mulher. Assim, a desvalorização em decorrência dos rótulos priva a mulher do *game* dos direitos que dão sentido às relações sócio-familiares, sendo que muitas vezes, o envolvimento com a prostituição acaba sendo um tabu e as consequências são trágicas.

Nesta pesquisa, uma das principais limitações, foi a dificuldade em manter contacto e convencer as jovens que efectuam as trocas económico-sexuais a participarem do estudo e gravar as respectivas entrevistas, e outra foi pelo facto de algumas mulheres não comparecerem nos locais combinados, nos dias e horas marcadas para as entrevistas mesmo depois de várias tentativas.

Finalmente, ficou evidente que, as “mulheres do game” em Luanda costumam a ser influenciadas pelos factores socioeconómicos (pobreza, desestruturação familiar, fracasso nas relações familiares, educação precária, falta de emprego, empoderamento feminino, influência dos amigos, necessidades de subir na vida e vivência difícil) e psicológicos (curiosidade, vícios, frustração, carência afectiva e outros), daí que muitas mulheres tiram proveito da situação de carência para efectuarem as trocas económico-sexuais e ganharem dinheiro fácil e rápido. Quanto a isto, importa frisar que, não é correcto afirmar categoricamente que estes factores por si só justifiquem o envolvimento das mulheres na prostituição. Neste sentido, pode se dizer que, as “mulheres do game” são resultantes da associação de múltiplos factores. Por fim, conclui-se que, as carências socioprofissionais podem influenciar as mulheres a efectuarem trocas económico-sexuais mas não se constituem em factores determinantes para o envolvimento com a prática da prostituição.

Referências bibliográficas

Araújo, L. B. e Silva, T. L. C. V. (2017). Sexo e afecto: Quais os limites do corpo das profissionais do sexo? *Ponto Urbe [Online]*, 21; <https://doi.org/10.4000/pontourbe.3573>

Becker, H. S. (1977). *Uma teoria da acção colectiva*. Trad. Márcia Bandeira de Mello Leite. – (1ª Ed.) Jorge Zahar Ed.

Bonifácio, D. P. D. e Tilio, R. D. (2016). Mulheres profissionais do sexo e o consumo excessivo de álcool. *Cadernos de Psicologia Social do Trabalho*, 19(1) 29-44. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-37172016000100003

Burbulhan, F., Guimarães, R. M. e Bruns, M. A. T. (2012). Dinheiro, afecto, sexualidade: a relação de prostitutas com seus clientes. *Psicologia em Estudo*, 17(4) 669-677.

Bussolo, K. C. e Barbosa, C. W. M. (2016). *Um estudo sobre a prostituição*. Centro Universitário UNIFACVEST. https://www.unifacvest.edu.br/assets/uploads/files/arquivos/709d9-karla-costa-bussolo---um-estudo-sobre-a-prostituicao...2016_1.pdf

Carneiro, A. B. F. (2014). É possível ser prostituta e ser feliz? *Reverso*, 36(67) 25 – 34.

Ceccarelli, P. R. (2008). Prostituição – Corpo como mercadoria. *Mente & Cérebro – Sexo*, 4, *Socianthrop*.

Cintra, I. P. [et al.]. Prostituição: uma violência contra crianças e adolescentes. *Revista Científica FacMais*, 3(1):83-92.

Corrêa, W. H. e Holanda, A. F. (2012). Prostituição e sentido de vida: relações de significado. *Psico-USF*, 17(3):427-435.

França, M. (2017). Práticas e sentidos da aprendizagem na prostituição. *Horizontes Antropológicos*, 23(47):325-349.

Goffman, E. (2004). *Estigma – Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada*. Tradução: Mathias Lambert, 4.

Guimarães, R. S. (2019). Ramiro Ladeiro Monteiro e os musseques de Luanda: a antropologia a serviço do colonialismo português”. *Revista Transversos*(17):243-264.

IPEC e CPLP. (2013). *Estudo sobre a aplicação das Convenções n.º 138 e n.º 182 da OIT e suas Recomendações na legislação nacional dos países da CPLP - Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste*. OIT; Programa

Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC); Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Jornal de Angola. (2020). *Trabalhadoras de sexo tentam fazer negócio em meio ao estado de exceção*. <https://www.jornaldeangola.ao/ao/noticias/trabalhadoras-de-sexo-tentam-fazer-negocio-em-meio-ao-estado-de-excepcao/>

Moura, A.D.A., Oliveira, R.M.S., Lima, G.G., Farias, L. M., e Feitoza, A. R. (2010). O comportamento de prostitutas em tempos de AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis: como estão se prevenindo? *Texto Contexto Enferm*, 19(3): 545-53. <https://www.scielo.br/j/tce/a/Jj8Hd5B3rk6mGJXS8GchkvL/?format=pdf&lang=pt>

OIT (2006). *Tráfico de pessoas para fins de exploração sexual*. Organização Internacional do Trabalho – OIT.

Oliveira, A. (2004). Prostituição, exclusão e violência: estudo empírico da vitimação sobre prostitutas de rua. In: *II congresso internacional de investigação e desenvolvimento sócio-cultural: actas*. <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/13933/2/83382.pdf>

Russo, G. (2007). No labirinto da prostituição: o dinheiro e seus aspectos simbólicos. *Caderno CRH*, 20(51):497-514. <https://www.scielo.br/j/ccrh/a/VKvB6jzkyzqZ3MbGcDQYxfc/?format=pdf&lang=pt>

Sacramento, O. e Ribeiro, M. (2014). Mulheres marcadas: prostituição, ordem e exclusão. *Cuadernos de Trabajo Social*, 27(1):197-209.

Sawaia, B., Wanderley, M. B., Vêras, M., Jodelet, D., Paugam, S., Carreteiro, T. C., Mello, S. L., e Guareschi, P. A. (2001). *As artimanhas da exclusão. Análise psicossocial e ética da desigualdade social*. (2ª Ed.) Editora Vozes.

Teixeira, M. (2022). *Relatório da Consulta Nacional - Cimeira Sobre a Transformação da Educação*. Governo de Angola/Nações Unidas em Angola.

Torres, G. V., Davim, R. M. B. e Costa, T. N. A. (1999). Prostituição: causas e perspectivas de futuro em um grupo de jovens. *Rev.latino-am.enfermagem*, 7(3):9-15. <https://www.scielo.br/j/rlae/a/rpSQQ3T56GdpWsbWdKbhs5h/?format=html&lang=pt>

Como citar este artigo: Damião, D. B. e Chinavale, M. J. J. (2023). As Mulheres do “game” em Luanda – Estudo sobre a redução das carências socioprofissionais através das trocas económico-sexuais. *Academicus Magazine: Revista Científica Multidisciplinar* (1) 1, pp. 16-24. DOI: [10.5281/zenodo.8172713](https://doi.org/10.5281/zenodo.8172713)